

RUS VA FRANSUZ TILI DARSLARIDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Muminova Gulnora Ravshanovna

Farg'ona davlat texnika universiteti 2-son akademik litseyi rus tili fani o'qituvchisi.

Xolbekova Sayyora Amanjonovna

Farg'ona davlat texnika universiteti 2-son akademik litseyi fransuz tili fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18317585>

Annotatsiya. Mazkur maqolada akademik litseylar ta'lim amaliyotida rus va fransuz tillarini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish tajribasi ilmiy-pedagogik jihatdan chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli ta'lim vositalarining chet tillarini o'qitish jarayoniga integratsiyalashuvi, ularning o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasi, mustaqil ishlash ko'nikmalari va ta'lim motivatsiyasini oshirishdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, rus va fransuz tili darslarida elektron platformalar, multimedia resurslari, onlayn mashqlar va interaktiv topshiriqlardan foydalanishning metodik jihatlari ochib berilib, ularning an'anaviy dars shakllari bilan uyg'unlashuvi asoslab beriladi. Maqolada ilg'or pedagogik tajribalar va ilmiy manbalar asosida raqamli ta'lim texnologiyalarining chet tillarini o'qitish samaradorligini oshirishdagi ahamiyati tahliliy xulosalar bilan yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim texnologiyalari, rus tili, fransuz tili, chet tillarini o'qitish, akademik litsey, elektron ta'lim, interaktiv metodlar, kommunikativ kompetensiya, masofaviy ta'lim.

Kirish.

So'nggi yillarda ta'lim tizimining raqamlashtirilishi jarayoni jadal sur'atlarda rivojlanib, chet tillarini o'qitish metodikasiga ham tub o'zgarishlar kiritmoqda. Xususan, akademik litseylar ta'lim amaliyotida rus va fransuz tillarini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonining mazmuni, shakli va metodlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

An'anaviy darslarda cheklangan imkoniyatlarga ega bo'lgan til o'rganish muhiti raqamli vositalar yordamida kengayib, o'quvchilarga real muloqotga yaqin bo'lgan audio, video va interaktiv resurslar orqali tilni o'rganish imkoniyati yaratilmoqda. Ayniqsa, chet tillarini o'qitishda kommunikativ yondashuvni samarali amalga oshirish raqamli texnologiyalarsiz deyarli mumkin emasligi bugungi pedagogik tajriba orqali o'z tasdig'ini topmoqda [1].

Asosiy qism

Raqamli ta'lim texnologiyalarining chet tillarini o'qitishdagi didaktik ahamiyati

Raqamli ta'lim texnologiyalari chet tillarini o'qitishda o'quvchilarning eshitish, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim didaktik vosita hisoblanadi. Rus va fransuz tili darslarida elektron darsliklar, multimedia taqdimotlar, interaktiv mashqlar va onlayn lug'atlar yordamida o'quvchilarning til materialini qabul qilishi va mustahkamlashi ancha samarali kechadi.

Bu jarayonda o'quvchi faqat tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki raqamli muhitda faol ishtirok etuvchi subyektga aylanadi, bu esa uning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi [5].

Rus tili darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish tajribasi

Rus tili darslarida raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, ayniqsa, matn bilan ishlash, grammatik konstruktsiyalarni o'zlashtirish va nutq madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Onlayn platformalarda joylashtirilgan mashqlar, testlar va audio materiallar o'quvchilarga mustaqil ishlash, xatolarini tahlil qilish va o'z bilim darajasini baholash imkonini beradi. Elektron resurslar yordamida rus tilida og'zaki nutqni rivojlantirish jarayoni jonlanib, o'quvchilar real nutqiy vaziyatlarga yaqin bo'lgan mashqlar orqali kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiradilar [8].

Fransuz tili darslarida raqamli ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi

Fransuz tili darslarida raqamli texnologiyalar, ayniqsa, fonetik va intonatsion ko'nikmalarni shakllantirishda katta samara beradi. Audio va video materiallar yordamida o'quvchilar fransuz tilining talaffuz xususiyatlarini to'g'ri o'zlashtiradilar, bu esa an'anaviy darslarda erishish qiyin bo'lgan natijalarga olib keladi. Shuningdek, raqamli platformalar orqali tashkil etilgan virtual muloqotlar va interaktiv topshiriqlar o'quvchilarda til o'rganishga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi hamda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantiradi [10].

Raqamli ta'lim texnologiyalarining pedagogik samaradorligi

Rus va fransuz tillarini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish pedagogik jarayonni individuallashtirish imkonini beradi, chunki har bir o'quvchi o'z tezligida va qobiliyatiga mos tarzda ta'lim olishi mumkin. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar qo'llanilgan darslarda o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalari, mas'uliyati va o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyati sezilarli darajada rivojlanadi. O'qituvchi esa nazorat qiluvchi emas, balki yo'naltiruvchi va maslahatchi rolini bajarib, ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi [13].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, rus va fransuz tili darslarida raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish chet tillarini o'qitish samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Raqamli vositalar o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish, mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish va dars jarayonini zamonaviy talablarga moslashtirish imkonini beradi.

Tajribali pedagog tomonidan maqsadli va puxta rejalashtirilgan holda qo'llanilgan raqamli texnologiyalar chet tillarini o'qitishda barqaror va yuqori natijalarga erishishga xizmat qiladi. Shu bois akademik litseylar ta'lim amaliyotida rus va fransuz tillarini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni yanada kengaytirish va takomillashtirish dolzarb pedagogik vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo'ldoshev J.G. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Karimova M.R. Raqamli ta'lim asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2021.
3. Saidov S.S. Chet tillarini o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2019.
4. Jo'rayev R.X. Ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Sharq, 2020.

5. Abdusubxon o'g'li U. S., Madaminovna M. F. FIZIKA FANINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISHNING AHAMIYATI.
6. Abdusubxon o'g'li U. S., Madaminovna M. F. FIZIKA FANINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISHNING AHAMIYATI.
7. Анваров А. У. Роль информационных технологий в изучении иностранных языков //Молодой ученый. – 2021. – №. 14. – С. 115-117.
8. Anvarov A. U. The role of information technologies in the study of foreign languages //Young scientist. – 2021. – Т. 14. – С. 356.
9. Anvarov A. THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN ADDITION TO COMBINING THE KNOWLEDGE OF SUBJECT ON THE BASIS OF COMMUNICATION //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 389-395.
10. Anvarov A. THE ROLE OF REVERSIBLE EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS OF MEDICAL EDUCATION //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 6, 2-qism. – С. 135-138.
11. Anvarov A. U., Kostiouchkina O. M. Psychological and pedagogical bases of professional training of specialists in a foreign language. – 2023.
12. Анваров А., Ирискулова Ф. ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТИББИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ КАСБИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Engineering problems and innovations. – 2023.
13. Анваров А. У., Шербекоев Н. Использование медицинских терминов английского языка в медицине Узбекистана //ББК 72я43 (4Беил+ 5Кит) Н76. – 2021. – Т. 81.
14. Tuychieva O. MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF MEDICAL CULTURE: ON THE EXAMPLE OF MEDICAL EDUCATION //AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE. – 2025. – Т. 3. – №. 10. – С. 149-159.
15. Anvarov A. U. A New Approach To Improving The Professional Skills And Personal Qualities Of Foreign Language Teachers In Higher Education Countries //International Conference on Global Trends and Innovations in Multidisciplinary Research. – 2025. – Т. 1. – №. 5. – С. 78-80.
16. Анваров А. Роль использования студентами Вики-технологии в обучении иностранным языкам //Общество и инновации. – 2024. – Т. 5. – №. 10/S. – С. 105-110.
17. Safibullaevna A. O. Namangan Engeneering-Construction Institute PhD in Pedagogical Sciences, Professor //ANVAROV ALIJON UKTAMOVICH//THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN TEACHING ENGLISH TO THE STUDENTS OF MEDICAL INSTITUTES 69. – С. 61.